

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ И ЦЕННОСТЕЙ В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ)

Шожонов Маъруфжон Тўймуродович

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека магистрант 2 курса по специальности «Управление государственными и общественными институтами»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7351544>

Аннотация. В данной статье рассмотрено состояние историко-культурного наследия Бухарской области и Узбекистана в постсоветский период и повышенное внимание к ним после образования независимого государства Узбекистан. В Бухарской области и Республике Узбекистан говорят о государственной политике, направленной на восстановление историко-культурного наследия.

Ключевые слова: зороастризм, замок Арк, Бахоуддин Накибанд, Абдулхалик Гиждувани, ИСЕСКО, Йетти пир, Пойи Калон, «Шахристан», «Старая Бухара.

STATE POLICY FOR THE RESTORATION OF HISTORICAL HERITAGE AND VALUES IN BUKHARA REGION (PAST AND PRESENT)

Abstract. In this article, the state of historical and cultural heritage in the Bukhara region and Uzbekistan in the former Soviet period and the increased attention to them after the establishment of the independent state of Uzbekistan. In Bukhara region and the Republic of Uzbekistan, there is talk about the state policy aimed at the restoration of the historical and cultural heritage.

Key words: Zoroastrianism, Ark Castle, Bahovuddin Naqshband, Abdulkhaliq Gijduvani, ISESCO, Yetti pir, Poyi Kalon, "Shahristan", "Kuhna Bukhara.

ВВЕДЕНИЕ

В жизни каждого государства, каждой страны, страны, города и района случаются такие события и происшествия, что они навсегда останутся на страницах истории. Такие даты написаны золотыми буквами на страницах летописи. В недавнем прошлом даты провозглашения независимости Республики Узбекистан - 31 августа (1991 г.), Независимости - 1 сентября (1991 г.), а равноправного членства нашей страны в ООН - 2 марта (1992 г.) и 2007 г., когда городу Ташкенту было присвоено высокое звание «Столица исламской культуры» и ряд других подобных исторических дат являются яркими примерами. Если говорить более подробно, то все мы являемся свидетелями того, что такие важные и общечеловеческие даты являются огромным историческим, культурным и просветительским событием для всей страны, особенно для народа Узбекистана.

Каждый, кто бывал в Бухаре и видел этот древний город, наверняка замечал странного вида «шапки» на вершинах башен. Это гнезда аистов. Эти белые птицы, символ надежды, могут быть символом города, его стабильности и лояльности. Богатый и красивый город неоднократно подвергался нашествиям различных врагов, и нашествие монголо-татар было самым жестоким и стирающим с лица земли. Но Бухара всегда будет восстанавливаться на одном и том же месте, верная своей земле и традициям.

МЕТОД И МЕТОДОЛОГИЯ

Основание Бухары восходит к глубокой древности. В 1997 году по решению ЮНЕСКО весь культурный мир отметил свое 2500-летие. Легенды связывают

возникновение города с Сиовушем, одним из зороастрийских богов, связанным с образом исторической личности. Древнейшей частью Бухары является ее крепость - Арк, где археологи нашли некоторые находки, относящиеся к IV-III векам до нашей эры. Это большой холм высотой 20 метров, где раньше располагался дворец бухарского эмира, его гарем, сокровищница, комнаты, где хранилось оружие, и темница для самых опасных преступников. В настоящее время они реставрируются.

В средние века Бухара была священным городом всех мусульман Средней Азии, где выражалось не только религиозное почтение, но и эстетические чувства. Бухара считалась городом славы, где собирались самые известные люди. Имам Аль-Бухари был автором «Аль-джамии ас-сахих», сборника наиболее достоверных хадисов, который является второй религиозной книгой в исламе после Корана. Абу Али ибн Сина (Авиценна) происходил из деревни недалеко от города, свою карьеру он начал в городе. Одним из самых святых людей в исламе был шейх Бахаваддин Накшбанд, основатель суфийского учения, медник из Бухары. Посещение могилы шейха приравнивалось к паломничеству в Мекку. Мавзолей Бахаваддина Накшбанда до сих пор считается самым священным местом в городе.

Из Бухары вышли всемирно известный ученый-историк Наршахи, великие поэты Рудаки и Дакики. Но в этом самом городе, по словам людей, жил и любимец народа, острый на язык «нарушитель спокойствия» и сатирик Ходжа Насриддин Эфенди. У Эфенди, остроумного мудреца, есть бесчисленное множество анекдотов и глубоких мыслей.

Благодаря многовековому творчеству мусульманских ученых, мыслителей, архитекторов и поэтов город получил гордые титулы «Вершина ислама», «Бухара Шариф», «Священный город». Мы считаем, что город Бухара действительно заслуживает всех этих титулов.

В Бухарском оазисе, имеющем почти 30-вековую историю, насчитывается 997 архитектурных и археологических памятников, которые являются свидетельством древнего прошлого края, высокой духовности нашего народа, бесценного искусства, жизненных традиций и свидетельствует о непревзойденном мастерстве наших флористов. Но, к сожалению, из-за беспечности и слабости последних правителей Бухары, бомбардировки города самолетами во время вторжения частей Красной Армии в 1920 году, политики советского строя, направленной на подрыв национальных ценностей и разъединение людей от их самобытности, многие памятники были разрушены, разрушены, брошены и уничтожены, святыни, мечети и медресе превращены в склады.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В 1993 году по инициативе нашего Президента на международном уровне было отмечено 675-летие со дня рождения Хазрата Бахауддина Накшбанда, а в 2003 году – 900-летие Хазрата Абдулхалика Гидувани, а святыни этих ученых были превращены в прекрасных мест паломничества исламского мира». Честь чествовать этих старейшин, выдвинувших животворящую идею. Потому что великий правовед Абу Хафс Кабир, аскет, ученый и мухаддис Мухаммад ибн Салам Пайканди, проявивший истинное бескорыстие в пути распространения ханафитской школы в Средней Азии, Второй священный источник после «они Карима – «Аль-Джаме' ас-сахих» собиратель книг по хадисам, Имам Бухари, султан мухаддисов, семь пиров, распространяющих свет знания тариката миру - Ходжа Абдулхалик Гидувани, Ходжа Мухаммад Ариф Ревгари, Ходжа Махмуд Анжирфаг Ходжа Али Ромитани, Ходжа Мухаммад Бабаи Самоси, Сайид Амир

Кулол, Ходжа Бахауддин Накшбанд, великий святой, поэт и философ Ходжа Исмату Развитие ислама невозможно представить без духовного наследия сотен святых и ученых, подобных Аллаху Бухари.

Хотя основные исторические памятники официально охранялись государством в советское время, бюджетных средств на их ремонт и консервацию выделялось очень мало. После обретения Узбекистаном независимости парламент нашей страны одним из первых документов принял Закон «Об охране исторических памятников». В рамках подготовки к 2500-летию города Бухары, по инициативе и под руководством Президента Ислама Каримова, мечеть Калон, замок Арк, Мир Араб, медресе Улугбека, мавзолей Самонии, мечеть Болоховуз и многие другие памятники были отремонтированы и благоустроены на их территории. По поручению и непосредственному руководству главы нашего государства архитектурные комплексы Бахауддина Накшбанда, Абдулхалика Гиждувани были перестроены и превращены в красивейшие места паломничества в Центральной Азии. Включение архитектурных памятников в историческом центре Бухары в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО привлекло внимание международного сообщества к вопросам охраны памятников.

Присвоение в 2007 году высокого звания столицы исламской культуры городу Ташкенту является высокой оценкой, данной не только городу Ташкенту и всему Узбекистану, но и нашему народу.

Через три года после введения этой традиции городу Ташкенту был присвоен статус столицы исламской культуры.

В 2015 году Международная исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) объявила о планах второго этапа предоставления городам статуса столицы исламской культуры. Согласно ему, с 2015 по 2025 годы какие города государств-членов организации получают вышеуказанное признание.

Это вселенское событие вызвало большой интерес в нашей республике и за рубежом, вызвало особую гордость у нашего народа, ученых и интеллигенции. В соответствии с принятой процедурой Организация исламского сотрудничества ежегодно объявляет 3 города в мусульманских странах «Культурной столицей исламского мира». Один из них из арабских стран, другой из Азии и третий из мусульманских стран Африки. К счастью, на основании этого плана 2020 года город Бухара в Узбекистане был признан достойным такого же высокого признания и объявлен «Культурной столицей исламского мира».

На IX Исламской конференции министров культуры Организации исламского сотрудничества города Бухара (Узбекистан), Каир (Египет) и Бамако (Мали) утверждены «Культурной столицей исламского мира» в 2020 году.

С момента установления этой традиции в 2005 году два города нашего любимого Узбекистана – Ташкент и Бухара были признаны достойными этого высокого имени. С одной стороны, этот труд является достойной и высокой оценкой нашей истории, а с другой - предметом гордости и чести каждого нашего соотечественника, нации и народа.

В одном из отчетов, опубликованных в связи с датой, «На самом деле Бухара-Шариф на протяжении нескольких столетий была столицей исламской культуры. Недаром его называют «Куббатуль Ислам», т.е. «Купол Ислама». Признание организацией этого города столицей исламской культуры является еще одним подтверждением вклада этого города и его ученых в исламскую цивилизацию на протяжении столетий», - отмечено в сообщении.

Стоит отметить, что Бухара является одним из четырех благородных городов исламского мира. На Востоке издавна говорят, что «Самарканд — земля Самарканда, а ислам — сила Бухары». Многие поэты, ученые, мыслители и мистики, путешественники, послы, историки и географы мира создали ценные произведения в честь Бухарского Шарифа.

Между 1103 и 1389 годами, в 12-м и 14-м веках, семь коррумпированных пиров, которые распространили влияние Бухары на исламский мир и весь мир, правили друг за другом и очень хорошо себя чувствовали.

Известно, что этот период представляет собой замечательную духовную и культурную жизнь в Мовароуннахре и Хорасане, в обширной и огромной мусульманской области всей Средней Азии, когда закончилась тирания и произвол монголов, а в Мовароуннахре - огромный и могущественный тимуридский королевство смело возвышалось, это был период роста.

Отдельно следует отметить, что и сегодня исторические и религиозные памятники находятся под пристальным вниманием нашего Президента Шавката Мирзиёева. Свой последний визит в Бухарскую область глава нашего государства начал с посещения мавзолея Бахауддина Накшбанд. В ходе визита было отмечено, что в Бухарской области много святых мест, и что «посетить их – это и долг, и великое благо». Президент раскритиковал запланированные строительные работы непродуманными с точки зрения содержания и дал поручение усовершенствовать проекты благоустройства мавзолеев Етти Пир и соединения их одной дорогой.

В исторической части Бухары, или, по выражению нашего Президента, «в самом сердце города», ведутся большие созидательные работы. Здесь появится настоящий средневековый ремесленный район, будут отремонтированы медресе Пойи Калон и Мир Араб, улицы Хакикат и Нурабад будут расширены и превращены в туристические проспекты.

Туристы, приехавшие в город, могут посетить эту улицу ремесленников, купить понравившиеся вещи и понаблюдать, как работают мастера.

Кроме того, в этом году будут отремонтированы исторические памятники в комплексе Пойи Калон, медресе Абдулазиз-хана, Улугбека и Мир Араб. Также будет отреставрирован еще один символ Бухары – крепость Арк. Здесь планируется отремонтировать внутреннюю часть здания.

В концепции развития туризма в регионе предусмотрена реализация 61 проекта. В Бухаре будут построены 44 гостиницы, 10 парков, закуплены современные туристические автобусы, организованы новые виды путешествий.

На самом деле не будет преувеличением сказать, что туризм становится одной из ведущих отраслей экономики. Бухарская область имеет большой потенциал в этом плане. Тот факт, что только в Бухаре зарегистрировано 660 объектов материального культурного наследия, говорит о многом.

Постановления Президента Республики Узбекистан от 19 мая 2017 года «О мерах по опережающему развитию туристического потенциала города Бухары и Бухарской области в 2017-2019 годах» и «Первом плане развития туристической сферы на 2018-2019 годы» от 16 августа 2017 г. «О дальнейших мерах» стало важным шагом к реализации этих возможностей. В соответствии с этими решениями разработан план мероприятий по созданию благоприятных условий для иностранных туристов, посещающих регион, и

туристов нашей страны, а также по дальнейшему повышению качества предоставляемых им услуг.

ОБСУЖДЕНИЕ

В городе Бухара создана туристическая зона «Старая Бухара», включающая в себя такие объекты, как новые гостиницы, культурно-развлекательные центры и современный амфитеатр на 500 мест, выделено 10 га земли.

Строительство центра ремесленников в районе бывшего рынка «Шахристан» в Бухаре, святынь – Ходжа Абдулхалик Гиждувани, Ходжа Ариф ар-Ревгари, Ходжа Махмуд Анжир Фагнави, Ходжа Али Ромитани, Ходжа Мухаммад Бабаи Самоси, На комплексах Сайид Амир Кулол, Ходжа Бахауддин Накшбанд и Чорбакр ведутся масштабные строительные и ремонтные работы. В целях дальнейшего продвижения туристического потенциала региона организуются фестивали «Шелк и специи», «День города Бухары», «Распродажа дынь» и «Бухарские ремесленники».

Укрепляется сотрудничество с зарубежными странами. В частности, были подписаны меморандумы об установлении братских отношений между китайскими городами Лоян и русскими городами Владимиром и городом Бухарой. В этом направлении велись переговоры с такими странами, как Испания, Япония, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Россия, Латвия и Турция.

В целях обеспечения реализации постановления Президента Республики Узбекистан об опережающем развитии туристической отрасли от 13 августа 2019 года Государственным комитетом по развитию туризма и АО «Аэропорты Узбекистана» проводится ряд масштабных работ с иностранными авиакомпаниями.

В результате принятия более 30 указов и решений по опережающему развитию туризма в нашей стране в ближайшие три года в Бухаре обеспечен резкий рост турпотока. Только за 7 месяцев 2019 года общее количество туристов превысило 2 млн, а количество иностранных туристов превысило 250 тысяч, увеличившись почти в 2,2 раза по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.

На сегодняшний день в целях оказания качественных транспортных услуг туристам, посещающим регион, проводится практическая работа по налаживанию транспортных маршрутов в черте города Бухары и на таких паломнических объектах, как «Йетти Пир».

ВЫВОД

Завершая свои размышления о духовности, ценностях и понимании национальной идентичности, прежде всего, мы должны глубоко уяснить, что достижение духовного роста – это задача не на один год и не на пять-десять лет. Как отметил глава нашего государства, «народ и нация годами и веками поднимали и обогащали свою национальную духовность. Потому что духовность — это не набор фиксированных верований, а скорее непрерывный процесс в постоянном движении, и по мере продолжения прогресса, благодаря его быстрому прогрессу, постоянно будут возникать и требования, предъявляемые к духовной жизни».

Благодаря независимости наш народ, строящий свободную и процветающую страну, свободную и процветающую жизнь, демократическое общество, укрепил веру в свой интеллект, интеллектуальный потенциал, созидательную силу и духовность. Правда, в этом отношении еще есть проблемы, которые ждут своего решения. Однако нельзя не заметить, что стремление к осознанию и выражению национального самосознания нашего

народа и граждан становится устойчивой ценностью. Именно это стремление придает смысл и руководящий дух демократическим процессам, происходящим в Узбекистане.

REFERENCES

1. Философия. В. Под редакцией Назарова. Ташкент, 2000. С. 257-266.
2. Философия. Под ред. В. П. Кохановский. Ростов-на-Дону, 1999, с. 515-540.
3. Барулин В.С. Социальная философия. Москва, 1999, с. 399-427.
4. Радугин А. А. Философия. Курс представляет собой лекцию. Москва, 1996, с.289-312.
5. Раджабов К. Подвижник национально-освободительного движения (Мулла Абдулкахар)// «Бухарские волны».-Бухара: 2008.- №4. -Б. 43-44.
6. Файзиев Т. Хонзодабегим, Гулбаданбегим // «Бухарские волны».-Бухара: 2010.- №4. -Б. 22
7. Допрос Бухари в Багдаде// «Бухарские волны».-Бухара: 2008.- №1. -Б.12
8. Мирзакулов Б. Барс Бойкандий // «Бухарские волны».-Бухара, 2013.- №3. -Б.20.
9. www.mv.gov.uz
10. www.madaniymeros.uz
11. www.ziyonet.uz
12. www.arxiv.uz